

TECHNICAL SCIENCES

INTERNET OF THINGS (IOT) AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY

Halan O.,

*PhD, associate professor of the department of information technologies
of the State University of Infrastructure and Technologies,
Kyiv, Ukraine*

Капушін І.

*student (master's degree) of the State University of Infrastructure and Technology,
Kyiv, Ukraine*

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (ІОТ) ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ

Галан О.

*кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій
Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*

Капишін І.

*студент (магістрант) Державного університету інфраструктури та технологій,
м. Київ, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249616>

Abstract

This article is devoted to the topical issue of e-governance development and the use of information and communication technologies in municipal administration. According to the requirements of sustainable development, governments must adapt to changing conditions and use the latest technologies. The article analyzes the concepts of "e-city", "smart city" and "smart governance", and also considers the term "digitalization". The use of information and communication technologies can improve the quality of municipal governance and meet the needs of citizens and businesses.

Анотація

Ця стаття присвячена актуальній темі розвитку електронного урядування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в муніципальному управлінні. Згідно з вимогами сталого розвитку, уряди країн повинні адаптуватися до мінливих умов та використовувати новітні технології. Стаття аналізує концепції "електронного міста", "розумного міста" та "розумного управління", а також розглядає термін "діджиталізація". Застосування інформаційно-комунікаційних технологій може підвищити якість муніципального управління та задоволення потреб громадян і бізнесу.

Keywords: History of the Internet of Things, ukrainian experience of using IoT technologies, horizon 2020, digitalization, smart city.

Ключові слова: Історія інтернету речей, український досвід застосування технологій інтернету речей, горизонт 2020, діджиталізація (цифровізація), розумне місто.

На сучасному етапі розвитку демократичних суспільств перед урядами країн стоїть широке коло завдань, спрямованих на вдосконалення адміністративних систем відповідно до європейських стандартів. Все це має відбуватися відповідно до сучасних вимог сталого розвитку, з урахуванням поширення ІКТ та використання різноманітних додатків і програм, які сприяють ефективній розробці управлінських рішень і контролю за виконанням поставлених завдань. Тому здійснення управління в усіх сучасних країнах має постійно адаптуватися до мінливих умов та використовувати новітні технології.

На думку українського дослідника В. Дмитренка, електронне урядування на місцевому рівні слід розглядати як взаємодію громадян, підприємств, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою

задоволення потреб громадян і підприємств та залучення їх до процесу прийняття управлінських рішень на місцевому рівні. Крім того, дослідник визначає поняття "електронне місто" як сучасну форму організації (функціонування) міського життя на основі ІКТ, а його основними складовими визначають міську інфраструктуру, е-адміністрування, е-участь та е-послуги. [1]

Відповідно до досліджень, проаналізованих зарубіжними науковцями та практиками, концепція "розумного міста" - це місто, в якому інтереси громадян, бізнесу та влади гармонізуються завдяки використанню сучасних новітніх технологій та різноманітних "розумних" рішень для вирішення нагальних проблем та оптимізації процесів муніципального управління; та Поняття "розумне управління" - це процес розробки та прийняття управлінських рішень з використанням сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій, особливо технологій Інтернету речей, для інтеграції інтересів громадян, бізнесу та влади.

Останніми роками термін "діджиталізація" використовується для опису насичення фізичного світу електронними та цифровими пристроями, інструментами та системами, а також налагодження електронних комунікаційних обмінів між ними, що дозволяє фактично інтегрувати віртуальний та фізичний, тобто кіберфізичний простір. Це означає творити. Основна мета цифровізації - здійснити цифрову трансформацію існуючих і нових секторів економіки та перетворити сферу життя на нову, більш ефективну та сучасну. Таке зростання можливе лише за умови інтеграції ідей, дій, ініціатив та програм, пов'язаних з цифровізацією, у національні, регіональні та галузеві стратегії та програми розвитку, зокрема.

Цифровізація визнана механізмом економічного зростання завдяки здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність, вартість та якість економічної, соціальної та особистої діяльності. [2]

Термін "Інтернет речей" (IoT) був запропонований Кевіном Ештоном у 1999 році. Ештон придумав цей термін для опису функції радіочастотної ідентифікації (RFID), яка використовується для підрахунку і відстеження товарів без втручання людини в ланцюжку поставок компанії. RFID - це бездротова технологія, вона з'явилася в результаті конвергенції мікроелектромеханічних систем, мікросервісів та інтернету. Конвергенція усунула розмежування між операційними та інформаційними технологіями, дозволивши аналізувати неструктуровані машинні дані і генерувати дієві ідеї для вдосконалення. [3] Екосистема ІС складається з інтелектуальних пристроїв, які можуть бути підключені до Інтернету і використовують вбудовані процесори, датчики та комунікаційні пристрої для збору, передачі та обробки даних, отриманих в навколишньому середовищі; пристрої Інтернету речей використовують дані датчиків, зібрані шляхом підключення до шлюзів Інтернету речей та інших периферійних пристроїв, а дані або відправляються в хмару для аналізу, або аналізуються на місці. Іноді ці пристрої зв'язуються з іншими пов'язаними пристроями і діють на основі інформації, яку вони отримують один від одного. Хоча люди можуть взаємодіяти з пристроями, наприклад, встановлювати їх, давати їм інструкції та отримувати доступ до їхніх даних, більшість завдань пристроїв виконують без втручання людини. З'єднання, мережі та протоколи зв'язку, що використовуються цими пристроями з доступом до Інтернету, значною мірою залежать від конкретного розгорнутого ІР-додатку.

Україна була першою країною, яка взялася за вирішення проблеми автоматизації прийняття управлінських рішень у 1980-х роках. Видатний український вчений В.М. Глушков запропонував програму OGAS (Загальнодержавна автоматизована система збору і обробки інформації для обліку, планування і управління народним господарством).

Зазначається, що на відміну від терміну "автоматичність", де всі процеси здійснюються без втручання людини, термін "автоматизація" має на увазі людино-машинну взаємодію. Метою було об'єднати тисячі обчислювальних центрів, окремі автоматизовані системи управління підприємствами та автоматизовані системи управління галузями економіки в одну систему. [4] Передбачалося, що ця система допоможе обробляти величезні обсяги інформації та надаватиме детальну інформацію про все, що відбувається в національній економіці, що дасть змогу швидко розробляти оптимальні плани та управлінські рішення. Ефективна система управління економікою може бути створена лише шляхом поєднання трьох ключових елементів: організації, економічних механізмів та автоматизації обробки даних. Основними принципами автоматизації системи управління є автоматизація систем документообігу, нові завдання, системний підхід, максимальна типізація системи та постійний розвиток. Автоматизована система управління повинна постійно розвиватися, враховуючи всі нові розробки як в управлінні, так і в ІКТ; OGAS - це високий ступінь синхронізації автоматизації в народному господарстві через раціоналізацію вертикальних і горизонтальних зв'язків. Це перехід до гнучкого динамічного планування на всіх рівнях системи управління. Таким чином, OGAS - це державна мережа обчислювальних центрів, диспетчеризація роботи яких організована. Це автоматизація збору та обробки інформації.

До основних функцій автоматизованої системи управління належать: довідкові функції, які надають усі дані, необхідні для ефективної роботи менеджерів; функції відображення, які надають усі дані, необхідні для прийняття управлінських рішень; технічні функції, які використовують новітні ІКТ; координація управлінських завдань, тестування нових ідей і планів, тестування конкретних управлінських рішень функції моделювання, які дозволяють прогнозувати результати тих чи інших управлінських рішень; функції взаємозв'язку та обміну даними між автоматизованими системами управління на всіх рівнях. Таким чином, ще у 80-х роках минулого століття українські вчені заклали основи та передбачили потенціал розвитку сучасних технологій Інтернету речей та використання їх для розробки, прийняття та прогнозування управлінських рішень.

У 2015 році Україна стала асоційованим членом програми ЄС "Горизонт 2020". В Європі за регулювання впровадження ІР-технологій відповідає Європейська комісія, яка працює над розкриттям потенціалу ІР-технологій в ЄС та за його межами. Згідно з дослідженням Європейської Комісії, очікувалося, що до 2020 року ринкова вартість ІВ в ЄС перевищить 1 мільярд євро. [5] "Горизонт 2020" відрізняється від попередніх програм. Вона характеризується більшими можливостями для нових учасників, відкритістю до нетрадиційних ідей, маркетингових проєктів, спрощеними грантовими процедурами, сприянням вирішенню соціокультурних проблем та підтримкою ринків інновацій. Одним з

відомих проєктів є «HINDCON» (3D-рішення для ресурсоефективного будівництва). Проєкт «HINDCON» спрямований на створення величезного потенціалу економії коштів, який. Використання штучного інтелекту при друці має великий потенціал для будівельної галузі. Кінцевою метою проєкту «HINDCON» є впровадження технології 3D друку у виробничих процесах, які також включають субтрактивні виробництва. Участь у «Горизонт 2020» може взяти організація з будь-якої країни, так як програма є відкритою. В Україні виникли підрозділи підтримки, де всі бажаючі можуть проконсультуватись щодо проєктів по цій програмі. Міністерство освіти та науки України створило національний портал програми для ознайомлення громадянами.

Отже, наведені приклади показують, що в Україні вже є успішні приклади застосування технологій Інтернету речей і що Інтернет речей має великий потенціал для розвитку української економіки, але необхідно активніше розвивати інфраструктуру Інтернету речей та залучати інвестиції в цю сферу.

Проаналізовано основні складові та принципи роботи системи автоматичного керування В.М. Глушкова; розглянуто потенціал програми ЄС "Го-

ризонт 2020" щодо підтримки та фінансування проєктів з електронного урядування, розвитку "розумного міста" та впровадження "розумних" технологій. Вивчено українську практику застосування ІТ-технологій в електронному уряді, реалізації проєктів у містах та розробці нових проєктів.

Список літератури:

1. Гладчук К.О. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки. Ринок цінних паперів України, 2011. С.15–21.
2. Зварич І.М. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами. Журнал європейської економіки, 2017. №1(60). С.43.
3. Коен Дж., Шмідт Е. Новий цифровий світ. Львів: Вид-во «Літопис», 2015. 368 с.
4. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/proshvalennya-konceptsiyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi>
5. «Горизонт 2020». Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] /МОНУ// «Горизонт 2020». URI: <https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020>.